

USMON AZIM SHE’RIYATIDA USLUBIY O‘ZIGA XOSLIK

Dilfuza Tajibaeva Erkinovna

Namangan davlat universiteti o‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

dilfuza.tojiboyeva66@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada bugungi o‘zbek she’riyatining iqtidorli vakillaridan biri Usmon Azim she’riyatidagi badiiy san’atlar, poetik ko‘chimlar va poetik figuralar tahlilga tortilgan va shoirning o‘ziga xos individual uslubi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek she’riyati, poetik ko‘chimlar, poetik figuralar, uslub, poetik timsol, jonlantirish, apostrofa, mubolag‘a, sifatlash, uchma-uch ulash, badiiy takror.

Abstract: The article analyzes the artistic arts, poetic movements and poetic figures in the poetry of Usman Azim, one of the talented representatives of today's Uzbek poetry, and the unique individual style of the poet is studied.

Key words: uzbek poetry, poetic movements, poetic figures, style, poetic symbol, revitalization, apostrophe, exaggeration, qualification, three-by-three connection, artistic repetition.

Аннотация: В статье анализируются художественные искусства, поэтические течения и поэтические образы в поэзии Усмана Азима, одного из талантливых представителей современной узбекской поэзии, а также изучается неповторимый индивидуальный стиль поэта.

Ключевые слова: узбекская поэзия, поэтические течения, поэтические фигуры, стиль, поэтический символ, оживление, апостроф, преувеличение, уточнение, тройное соединение, художественный повтор.

Bugungi o‘zbek she’riyatining iqtidorli vakillaridan biri Usmon Azim ijodida badiiy san’atlar, poetik ko‘chimlar va poetik figuralarning o‘ziga xos tarzda qo‘llanilganligini kuzatish mumkin. Shoir asardagi poetik timsollarga xuddi insonlardek, yonma-yon turib gaplashayotgandek murojaat qiladi. Bunday holat

jonlantirishning bir turi bo‘lgan apostrofa deb nomlanadi. Usmon Azim she‘riyatida apostrofa ko‘plab uchraydi. Shoirning “Maysalar, tovonim sizni sog‘inar,” deb boshlangan she‘rini kuzataylik:

Maysalar, tovonim sizni sog‘inar,
Tog‘lar, viqoringiz qalbimda mangu,
Qaydadir qo‘zichoq bo‘zlar, oh urar,
Qirlarda adashgan sog‘inchimmi u!?
Qorlar erib ketdi bu g‘amli fursat,
Bu fursat eridi tog‘larning qori,
Yurak, rahming kelsin, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsat,
Men qanday Boysunga ketay qorishib. [2, B.62]

Yuqoridagi she‘rning birinchi misrasidagi “maysalar” va “tog‘lar” poetik timsollariga shoir xuddi insonlardek munosabatda bo‘layotgani ko‘rinadi. Aslida esa maysa ham, tog‘ ham shoirning murojaatini tinglay olmaydi. She‘rning ikkinchi misrasida esa “g‘amli fursat” leksik birikmasi qo‘llaniladi, ya‘ni fursat vaqt ma‘nosini ifodalaydi. Vaqtning, fursatning g‘amli ekanligi, insonlardek g‘amga botishi va shoirning yurakka murojaat qilishi ham ifodalanadi.

Shoirning “Men charchab senga suyandim, haqiqat” deb nomlangan she‘rida ham shoir mavhum tushuncha bo‘lgan “haqiqat” poetik timsoli bilan so‘zlashadi:

Men charchab senga suyandim, haqiqat,
Soat bong urmoqda.
Gaplashaylik, kel.
Qo‘rqma,
O‘tib ketdi bir kunlik dahshat.
Bugun ikkinchi aprel,
Haqiqat,
Ikkinchi aprel... [2, B.121]

Ma‘lumki, birinchi aprel yolg‘on, hazil kuni. Bir kunlik yolg‘on va aldovlar miqdori shoir qalbini dahshatga soladi. Bundan shoir charchaydi va haqiqatga suyanadi. Uni suhbatlashishga chorlaydi. Yolg‘on kunini o‘tib ketganidan sevinadi.

Shoirning haqiqatga murojaati xuddi jonli kishilarga qilingandek tuyuladi va gaplashaylik, kel., senga suyandim, haqiqat kabi leksik birikmalari apostrofani ifodalaydi.

Usmon Azim she'riyatida mubolag'aning ham ajoyib namunalarini kuzatish mumkin. Ma'lumki, mubolag'a tasvir ob'ektidagi narsa-predmkt yoki shaxs holatini bo'rttirib tasvirlash usuli. Shoirning “Dasht haqida ballada” she'rida mubolag'aning o'ziga xos bir ko'rinishi ifodalanadi.

Tog'lar kichiraydi. Pasaydi osmon,

Yashab bo'lmaydi-ku, axir engashib...

Jo'nadim balandroq osmonlar tomon –

Ortimdan Boysunning dashti ergashdi .⁴ [2, B.54]

She'rdagi tog'larning kichrayishi, osmonning pasayishi, lirik qahramonning balandroq osmonlar tomon jo'nashi, dashtning insonlardek ergashishi kabilarda shoir mubolag'adan foydalanadi.

Usmon Azimning “Men yo'qman. Yolg'onlar meni yo'qotdi” deb nomlangan she'rini kuzataylik:

Men yo'qman. Yolg'onlar meni yo'qotdi.

Chin gaplar sevgimga qilmadi karam.

Nega chorrahada tosh kabi qotding –

Endi sayr qilgin izg'irin bilan. [2, B.111]

She'rdagi men yo'qman, yolg'onlar meni yo'qotdi, tosh kabi qotding kabi birikmalarda mubolag'adan foydalanilgan. Chunki yo'q bo'lib ketgan inson, o'zini yo'qligini va yolg'onlar o'zini yo'qotganini ayta olmaydi. Indamay turishni ham tosh kabi qotishga o'xshatmoqda.

Usmon Azim badiiy san'atlar va poetik figuralardan ham o'rinli foydalangan. Shoirning “Nima ham berardim men senga, dunyo” deb boshlanuvchi she'rida tashbeh va sifatlashning o'ziga xos namunalarini qo'llaniladi:

Nima ham berardim men senga, dunyo,

Sening bozorlaring –

Boyvuchcha kelin.

Dunyo bozorlarin odamlari-ho,

Oling, yuragimni sotgani keldim ! [2, B.139]

Parchada bozorlar boyvuchcha kelinga o‘xshatilmoqda. Bozorlar o‘xshayotgan narsa, boyvuchcha kelin esa o‘xshatilayotgan ob’ekt bo‘lib kelmoqda. Boyvuchcha kelin so‘z birikmasi bir vaqtning o‘zida sifatlash vazifasini ham bajarmoqda. Oling, yuragimni sotgani keldim! deganda ritorik murojaat bo‘lib kelmoqda. She’rning keyingi misralarida Siz – qimmatbahosiz, Men – arzon, arzon deganda ham qimmatbaho, arzon birikmalari sifatlash bo‘lib kelmoqda va shuning bilan birga siz – uni qimmatbahoga, men, ya’ni o‘zini arzonga o‘xshatyapti.

Usmon Azim ijodida badiiy san’atlar, poetik ko‘chimlar va poetik figuralar o‘ziga xos tarzda qo‘llanilgan. Shoirning yoki lirik qahramonning kechinmalarini poetik figuralar orqali aks ettirish shaklan rang-baranglikni, musiqiylikni vujudga keltiradi. Bu hozirgi o‘zbek she’riyatining muhim jihatlaridandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik. – Toshkent: Fan, 1978. – T.1. – 416 b; 1979. –T.2. – 445 b.
2. Azim Usmon. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 1995. – 432 b.
3. Azim Usmon. Ikkinchi aprel. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1987. – 93 b.
4. 2. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2002. –560 b.
5. https://kitobxon.com/ru/yozuvchi/azim_usmon